

УДК 373.2

**МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ**

**Г.А. Акбарова, магистрант
Университета Пучон в г. Ташкент**

Аннотация. В статье делается обзор научных исследований по вопросам информационно – методического сопровождения педагогов в дошкольных образовательных организациях в условиях цифровизации.

Ключевые слова: образование, педагогический процесс, информационно – методическое сопровождение, инновация, интеграция, цифровизация, цифровые ресурсы, дошкольные образовательные организации, современные цифровые технологии, повышение качества образования.

Abstract. The article provides an overview of scientific research on the issues of informational and methodological support for educators in preschool educational organizations in the context of digitalization.

Keywords: education, pedagogical process, informational and methodological support, innovation, integration, digitalization, digital resources, preschool educational organizations, modern digital technologies, quality improvement in education.

В глобальном контексте значимость интеграции цифровых технологий в научно-образовательные области обуславливает ускорение инновационного развития, повышение творческого потенциала педагогов дошкольной организации и их ориентацию на креативные подходы в работе с дошкольниками. Этот процесс влечёт за собой развитие активной профессиональной деятельности, укрепление компетенций и стимуляции нестандартного мышления среди квалифицированных специалистов. Особое внимание заслуживает инициатива ЮНЕСКО, в рамках которой проект «Bridging Innovation and Learning in TVET (BLIT)» выделяет ключевую роль новых социально-политических потребностей и требований для повышения качества образования в образовательных организациях, а также разработки инновационных способов обеспечения качества образования образовательных программ. В этой сфере актуальность обуславливают в совершенствовании методов информационно - методического сопровождения педагогов в дошкольных организациях, внедрении инновационных технологий в этот процесс, повышении качества образования и профессионального развития педагогов. Во всем мире проводятся научные исследования по преобразованию системы образования на основе инновационных идей, развитию творческих способностей педагогов и разработке методов и инструментов для оценки профессиональной деятельности. Эти исследования важны для развития навыков цифрового пользования, творческого сотрудничества, адаптивного дизайна, создания образовательной среды, основанной на инновационных подходах, и творческого интеллекта. Среди них сегодня ключевыми задачами декоммунизации являются определение компонентов информационно – методического сопровождения педагогов в цифровом обществе и совершенствование этапов, методологий и стандартов

оценки развития компетентности в системе непрерывного профессионального роста педагогов дошкольной организации.

В рамках модернизации информационно – методического сопровождения педагогов в дошкольных образовательных организациях в Республике Узбекистан активно рассматриваются аспекты укрепления интенсификации учебных процессов, ориентированной на цифровые стратегические приоритеты, улучшение научно-методической базы для методического сопровождения и подготовки педагогических кадров по стандартам передовых образовательных подходов. Ключевые цели включают полное переоснащение цифровыми технологиями всех процессов дошкольных образовательных организации, внедрение системы мониторинга, а также интеграцию международных стандартов для комплексного оценивания качества образования и воспитательной работы. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на видео селекторном совещании 5 февраля 2024 года, при обсуждении приоритетных задач в социальной сфере, отметил, что «... в рамках данной инициативы в 250 государственных дошкольных образовательных организации будет реализована цифровая трансформация» [8]. А также, на торжественной церемонии, посвященной 33-й годовщине независимости Республики Узбекистан, сказал, что «...формирование системы качественного образования, решение всех наших проблем, ответы на все вопросы – только в образовании. Ключ, открывающий все двери, – это образование и воспитание» [7]. В контексте этих мероприятий, приоритетным направлением становится создание эффективного информационно-коммуникационного пространства и обеспечение оперативной доступности данных о качестве образования для всех участников процесса.

Одним из важнейших направлений деятельности, в условиях модернизации в системе образования, является развитие кадрового потенциала. Приоритетность данного направления развития образования фиксируется в Указе Президента Республики Узбекистан №УП-152 от 30.09.2024 года «О дополнительных мерах по дальнейшему повышению качества и эффективности дошкольного образования» [1], № УП-98 от 02.07.2024 г. «О мерах по совершенствованию системы государственного управления в сфере дошкольного и школьного образования» [2], № УП-6079 от 5 октября 2020 года «Цифровое Утверждение стратегии «Узбекистан 2030» и мер по ее реализации» [3], Постановление Президента Республики Узбекистан № 426 от 2 августа 2022 года «О мерах по упрощению отношений государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования с помощью современных цифровых технологий» [4], в постановлениях Кабинета Министров № 802 от 22 декабря 2020 года «Об утверждении государственного стандарта дошкольного образования и воспитания» [5], № 487 от 11 июня 2019 года «О мерах по внедрению в систему дошкольного образования современных информационных и педагогических технологий» [6], а также в ряде других нормативно-правовых актов сферы.

Дошкольная образовательная организация представляет собой сложную социально-педагогическую структуру, где осуществление глобальных изменений охватывает все уровни и элементы системы – от конкретных подсистем до механизмов управления в целом. В результате таких инновационных преобразований неизбежно вовлекаются все участники образовательного процесса: воспитатели, руководители, административный персонал. Особенностью этих трансформаций выступает то обстоятельство, что наиболее значительная и ответственная доля изменений объективно возлагается на плечи

методистам. Методистам дошкольных организаций приходится принимать ключевые решения по внедрению инноваций, обеспечивая их согласованность с текущими процессами и стратегическими задачами организации образовательного процесса. В настоящее время в системе дошкольного образования наблюдаются следующие тенденции в оказании методической помощи педагогам:

- активное совершенствование компетенций педагогов, что подразумевает как глубокое теоретическое изучение, так и практический рост мастерства;
- интеграция инновационных и цифровых технологий в образовательную практику для модернизации подготовки педагогов, оптимизации учебного процесса и повышения качества дошкольной воспитательной работы;
- систематическая методическая помощь педагогам с акцентом на улучшение их профессиональной эффективности и достижение выдающихся образовательных результатов;
- развитие у педагога способностей к адаптивному использованию передовых подходов в обучении, направленных непосредственно на успешное формирование личности ребенка дошкольного возраста.

Исследования, посвященные развитию сферы дошкольного образования, в республике осуществлены такими учеными, как Абдуллаева Н.Ш.[10], Абдурахимова Д.А., Азизова З.Ф., Бабаева Д.Р. [11], Бердалиева Г.А., Бердиева М.М., Джанпеисова Г.Е. [12], Ибрагимова Х.Н., Кодирова Ф.Р., Мирзиёева Ш.Ш. [13], Махмудова О.А., Муминова Н.С., Назирова Г.М., Режаметова Н.И., Рахимова С.С., Шаизакова Н.С., Содикова Ш.А., Туйчиева И.И., Хамдамова М.Т., Хушназарова М.Н., Хурвалиева Т.Л., Шин А.В. [14] Научные исследования, имеющие отношение к вопросам сущности и содержания современных концепций развития образовательных организаций республики, повышения качества подготовки кадров, интеграции, взаимосвязи и непрерывности в образовательном процессе, внедрения инноваций, информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, отражены в работах таких отечественных ученых, как Бегимкулов У.[15], Закирова Ф.[16], Курбонов Ш., Мардонов Ш., Муслимов Н., Олимов К., Туракулов О. Х.[17], Ёразова М. Б.[18].

Вопросы, связанные с информационно-методическим сопровождением педагогов в дошкольно – образовательных организациях, выделенные в научных исследованиях известных ученых Содружества Независимых Государств (СНГ) и зарубежных стран, таких как Андреев А., Александрова Е.[20], Бережная С., Богданова С., Варганова И., Валюшина Н., Вербицкий А.[21], Вершловский С., Возгова З., Газман О., Гаврилов Н., Казакова Е., Кулюткин Е., Левкин Г., Малышева М., Найденова Н., Певзнер М., Пимонов Р., Постников П., Тарита Л., Фоменко С., Фрумина Е., которые в своих научных трудах уделяли внимание вопросам взаимодействия педагогов с детьми и важности профессиональной компетенции учителей. Зарубежные ученые Amadco A., Allen I., Combas A., Dougiamas M., Goldshmit B., Goldshmit M., Holmberg B., Kappel H., Keegan D., Keevy James [19], Kelly Shiohira, Lehmann B., Loeper J., Matlala Raymond, Maslou A., Molokwane Patrick, Polat Ye., Rassel J., Rodjers K., Seaman J., Taylor P., Yusuavichene P., Zeyer E. разработали научно-методические основы развития информационного методического сопровождения педагогов в образовательных организациях.

Методическая поддержка представляет собой оперативное и стратегическое реагирование методиста на запросы и потребности педагогов, а также включает в себя организацию непрерывного профессионального образования и культурного развития педагогов, деятельность методических объединений и взаимодействие педагогического коллектива дошкольной образовательной организации

Разработка и предоставление информационно-методических ресурсов (включая аналитическую документацию) является ключевым направлением в создании интегрированной интеллектуальной среды для дошкольного образования. Методическая работа выступает как высший уровень профессиональной деятельности, стимулирующий прогресс педагогических знаний и умений через:

- формирование единого информационного поля
- подготовку аналитических обзоров
- развитие компетенций специалистов

В условиях модернизации образовательной сферы актуальной целью становится обеспечение условий для личностного роста педагогов, укрепление их профессионального потенциала через:

- воспитательные навыки
- коммуникативные умения
- организаторские способности
- исследовательскую активность
- проектировочные и конструктивные подходы

Таким образом, взаимодействие педагогов с методической службой становится неотъемлемым элементом системы непрерывного профессионального развития в современном образовательном процессе, тем самым становится очевидной потребность в формировании современного информационно-методического обеспечения, способного оперативно реагировать на изменяющиеся запросы педагогической среды в эпоху цифровизации образования. Эти инструменты предполагают разработать гибкие и инновационные методы, гармонично сочетающихся с международными образовательными реформами, которые будут способствовать глубокой профессионализации педагогов дошкольных образовательных организаций и общественному прогрессу качества дошкольного обучения. В контексте сегодняшних вызовов адаптация системы информационно – педагогического сопровождения педагогов дошкольного образования приобретает особую значимость, оно напрямую служит катализатором успешного развития компетенции педагогов, так и надлежащую подготовку для последующего этапа обучения детей дошкольного возраста.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-152 от 30.09.2024 года «О дополнительных мерах по дальнейшему повышению качества и эффективности дошкольного образования», <https://lex.uz>.

2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-98 от 02.07.2024 г. «О мерах по совершенствованию системы государственного управления в сфере дошкольного и школьного образования», <https://lex.uz>.

3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6079 от 5 октября 2020 года «Цифровое Утверждение стратегии «Узбекистан 2030» и мер по ее реализации», <https://lex.uz>.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан № 426 от 2 августа 2022 года «О мерах по упрощению отношений государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования с помощью современных цифровых технологий», <https://lex.uz>.
5. Постановление Кабинета Министров № 802 от 22 декабря 2020 года «Об утверждении государственного стандарта дошкольного образования и воспитания», <https://lex.uz>.
6. Постановление Кабинета Министров № 487 от 11 июня 2019 года «О мерах по внедрению в систему дошкольного образования современных информационных и педагогических технологий» <https://lex.uz>.
7. Выступление Президента Шавката Мирзиёева в торжественной церемонии, посвященной 33-й годовщине независимости Республики Узбекистан, <https://president.uz>
8. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2024 yil 5-fevral kuni ijtimoiy sohalardagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan videosektor yig'ilishi. <https://president.uz/>
9. UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training and at the German Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) // Statistical Analysis, 2021.
10. Абдуллаева Н.Ш. Совершенствование механизмов повышения качества образования в дошкольных образовательных организациях на основе кластерного подхода // Автореферат дисс. на соискание ученой степени доктора пед. наук 13.00.07. – Ташкент, 2023. – 67 с.
11. Бабаева Д.Р. Дошкольная педагогика // Учебное пособие. – Ташкент, 2020.
12. Джанпеисова, Г. Э. Возможности использования учебной компьютерной программы в математическом образовании дошкольников // Молодой ученый. – 2017. – № 8 (142). – С. 325-328. – URL: <https://moluch.ru/archive/142/39956/>
13. Мирзиёева Ш. Ш. Содействие развитию инновационной компетентности руководителей дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Санкт-Петербург, 2022. – 26 с.
14. Шин А.В. Организационно-педагогические основы развития и повышения эффективности системы дошкольного образования Республики Узбекистан 13.00.08 // Автореферат диссертации доктора педагогических наук. – Ташкент, 2022.
15. Бегимкулов У.Ш. Олий педагогик таълим тизимида замонавий ахборот ва коммуникация технологияларини жорий этишнинг илмий-педагогик асослари // Пед.фан. доктори дис.автореферат. – Т.: ТДПУ, 2007. – 27 б.
16. Закирова Ф.М. Теоретические и практические основы методической подготовка будущих преподавателей информатика в педагогических вузах // Автореф. дисс. док. пед. наук. – Ташкент, 2008. – 42 с.
17. Туракулов О. Х Ахборотлаштирилган таълим мухитида кичик мутахассислар тайёрлашнинг илмий-методик таъминотини такомиллаштириш. // Пед.фа.док. дисс. – Тошкент, 2017.

18. Ўразова М.Б. Бўлажак касбий таълим педагогини лойиҳалаш фаолиятига тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш // Пед. фан. докт. дисс.... автореф. – Ташкент, 2015.
19. James Keevy, Kelly Shiohira, Raymond Matlala, Patrick Molokwane, New qualifications and competencies for future-oriented TVET, TVET delivery Providing innovative solutions. – UNESCO, 2021.
20. Александрова Е. В. Информативно-осознанный подход в системе высшего образования: истоки, сущность, перспективы // Монография. – Самара: СамГУПС, 2016. – 135 с.
21. Вербицкий А.А. Педагогические технологии контекстного обучения // Научно-методическое пособие. – Вып. 1, 2-е изд. – Москва: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2011. – 52 с.

